

PEDAGOGICAL SCIENCES

УДК 159.923

STUDY OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL DETERMINANTS OF THE ELDERLY IN ARMENIA WITH THE PURPOSE OF ORGANIZING THEIR DIFFERENTIATED SERVICE

Baghdasaryan J.*PhD in Psychology, Vice-Rector,**Head of the Department of Social Work,**“Urartu” University of Practical Psychology and Sociology, Yerevan.**Honorary Doctor of the Armenian Department of the International and Russian Academies of Natural Sciences,*

ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ДЕТЕРМИНАНТ ПОЖИЛЫХ В АРМЕНИИ С ЦЕЛЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ ИХ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Багдасарян Д.С.*к. пс. н., проректор,**зав кафедрой социальной работы**Университета практической психологии и социологии “Урарту” г. Еревана.**Международный эксперт ООН, почётный доктор армянского отделения Международной и Рос-**сийской академий естественных наук*<https://doi.org/10.5281/zenodo.17121598>

Abstract

The article presents research on the socio-psychological determinants of older people and discusses measures needed to improve the social and psychological state of older people. In this article the measures necessary to improve the socio-psychological state of the elderly are considered.

The article deals with the main issues and problems of aging, such as reduction of social ties, changes in interpersonal and family relationships, loneliness, issues of household support, that is, problems that have influence and impact on social activity.

Particular attention is paid to increasing the targeting of social services for lonely elderly people.

Attention is paid to the issues of social and psychological adaptation of elderly people, which is currently relevant for society as a whole. The importance of the practical application of the research results of gerontopsychology in the development of state programs on social support, social services, ensuring active longevity of the elderly is shown.

The data of studies conducted both by the author and on her initiative are provided.

Conclusions are drawn and recommendations are made for measures necessary to improve the social and psychological state of the elderly.

Аннотация

В статье представлены исследования социально-психологических детерминант пожилых людей, рассматриваются меры, необходимые для улучшения социального и психологического состояния пожилых людей.

Делается акцент на основные вопросы и проблемы старения, такие как одиночество, сокращение социальных связей, изменения в межличностных и семейных отношениях, вопросы обеспечения жизненного быта, то есть проблемы имеющие своё влияние и воздействие на социальную активность.

Особое внимание уделяется повышению адресности социальных услуг для одиноких престарелых. Уделяется внимание вопросам социальной и психологической адаптации пожилых людей, что в настоящее время является актуальным для общества в целом.

Именно развитие и практическое применение результатов исследований геронтопсихологии должны внедряться в государственные программы социальной поддержки, социального обслуживания, обеспечения активного долголетия пожилых людей.

Приводятся данные исследований как проведённых автором, так и проведённых по его инициативе.

Делаются заключения и даются рекомендации по мерам, необходимым для улучшения социального и психологического состояния пожилых людей.

Keywords: aging, social aging, socio-psychological determinants, system of socio-psychological services, social and psychological services, problems of elderly people.

Ключевые слова: старение, социальное старение, социально-психологические детерминанты, система социально-психологического обслуживания, социальные и психологические услуги, проблемы пожилых людей.

Введение.

Активное старение, согласно определению ВОЗ, позволяет людям реализовывать свой потенциал физического, социального и психического благополучия на протяжении всей жизни и участвовать в общественной жизни и получать надлежащую защиту, поддержку и уход, когда они в этом нуждаются.

Современная демографическая ситуация показывает стремительное увеличение доли пожилых людей в общей численности населения во многих странах. В Армении в 1990 году доля пожилых людей составляла 5,6% от общей численности населения, и постоянно возрастая, в 2010 году составила 11,1%, а к 2024 году достигла почти 14%.

Наряду с результатом длительных демографических изменений, воспроизводства населения, рождаемости, смертности, сдвигов в их соотношениях, в Армении сложилась устойчивая тенденция к увеличению продолжительности жизни. Совокупность указанных демографических процессов привела к увеличению доли граждан старшего возраста в общей численности населения и, соответственно, требует повышенного внимания к решению социальных, психологических, медицинских и других проблем пожилых людей, решение которых невозможно без укрепления системы социально-психологического обслуживания, внедрения мер для обеспечения активного долголетия.

Следует учитывать, что процесс старения очень индивидуален, каждый человек стареет по своему и нуждается в разных видах психологической и социальной поддержки. Исходя из того, что старение протекает у людей по-разному, меняя их характер, влияя на их физиологические возможности и социальные связи, необходимым и важным является изучение и учёт социально-психологических детерминантов пожилого человека при предоставлении ему социальных и психологических услуг, организации его социального обслуживания.

Говоря о социально-психологических детерминантах мы имеем в виду факторы, влияющие на индивидуальные характеристики человека, на межличностные взаимоотношения, на внутриличностные установки, на общее видение и на ролевую структуру. Мы рассмотрели через призму социальных отношений такие психологические детерминанты как поведение, эмоции, чувства, ценности, мораль, модели мышления и комплексы человека, которые во многом зависят от отношения к ним его самого, его окружения и от имеющихся социальных стереотипов. Внутриличностные психологические детерминанты зависят и от прожитого человеком жизненного пути, от потери самостоятельности, т.е. зависимости от членов семьи, от пережитого травматичного опыта, что особенно присуще пожилым Армении, и др...

Мы попробовали исследовать социально-психологические детерминанты пожилого возраста с целью оценки взаимоотношений детерминант как фактора регулирования, дающего возможность: регулировать взаимоотношения пожилого человека с самим собой и с окружающими его людьми; регу-

лировать социальные ожидания; повышения мотивации самореализации и самоактуализации, приносящих пожилому человеку счастье, удовлетворение и продливающие смысл жизни; дальнейшего повышения качества жизни.

Нами определена важность комплексного подхода в учёте физиологических, социальных и психологических детерминант и выделении ведущих из них, а также вариаций, позволяющих проявлять гибкий подход к взаимосоотношению и взаимовлиянию выявленных и детерминантов и важности для пожилого человека того или иного детерминанта с учетом возраста, ситуации, этнических и других особенностей.

Литературный обзор

Вопросам старения населения и исходящей из этого необходимости изучения социально-психологических проблем старости посвящены работы многих учёных. Это теория геронтогенеза (М.Д. Александрова) [1], теория жизненного пути (К.А. Абульханова-Славская; Л.И. Анцыферова) [2], концепция личности пожилого человека (О.В. Краснова) [3] и другие.

Проблемы и аспекты социализации пожилого человека рассмотрены в работах Кона И.С. [4], Выготского Л.С. [5] и других авторов.

В психологической литературе уделяется особое внимание типам переживания старости. Наиболее полно психологические и философские аспекты старости и старения исследованы российскими учеными Альперовичем В.Д. [6].

Старение, действительно, постепенный процесс. Человеку в старости свойственна склонность к осмыслению итогов индивидуального жизненного пути и передачи богатого социального опыта последующим поколениям. В пожилом возрасте изменяются подходы человека к оценке событий, как прошлого, так и настоящего. Человек в старости приобретает новые качества, которые позволяют ему объективно рассмотреть наиболее значимые аспекты своей жизни. Однако, вопрос тенденции изменения смысла жизни в этот возрастной период остаётся актуальным для философского и психологического анализа.

Социальное старение, как переход в систему новых ролей, пожилыми людьми переживаются по-разному. С выходом на пенсию резко изменяются условия и образ жизни человека, его социальные контакты, социальный статус, его статус и роль в семье. Важно отношение самого пожилого человека к выходу на пенсию, к изменению статуса. Разница во взглядах пожилых людей на собственное старение и старение вообще логично объясняется в эпигенетической модели человеческого развития (Фрейджер Р., Erikson E.H., Erikson J.M.) [7,8].

Представляют интерес работы, в которых анализируется становление геронтологического направления социальной политики, развитие системы социальных услуг и современных видов социального обслуживания и поддержки пожилых людей, эффективности специализированных заведений (В.Д. Альперович, О.А. Воронина.) [10].

В научной литературе представлены теоретические и практические подходы к психологической

работе с пожилыми людьми, а также требования к специалистам, работающим в этой области. (Сахарова Т., Овсянникова Н.В., Седрабян С.А., J. Vaghdasaryan) [9, 11,12].

Методы исследования

Эмпирическую базу работы составляют результаты социологического исследования, проведенного в 2021 г. методом анкетирования пожилых людей, находящихся на социальном обслуживании в Норкском доме-интернате г. Еревана объемом 180 человек, интегрированный анализ результатов проведенного в 2024г. социологического исследования методом анкетирования пожилых людей, получающих социальные услуги на дому (158 человек), в дневных центрах социального обслуживания (116 человек), в домах-интернатах (124 человека), проживающих в семьях (120 человек), формализованное интервью 40 социальных работников, психологов и других специалистов, имеющих стаж работы в социальной сфере более 3 лет, а также анализ состояния сферы социальной защиты пожилых людей, анализ нормативно-правовой базы, мнения экспертов, интервью с пожилыми людьми. В целом показатели социально-психологических механизмов и детерминантов среди пожилых людей были изучены у 738 респондентов.

Методика исследования включала в себя методы теоретического анализа, анализ документов, метод анкетирования, метод экспертных оценок, статистические методы, беседы, интервью, авторские опросники, метод независимых характеристик, референтометрии и социометрии.

Был применён специальный методический комплекс исследовательских методик:

- анкеты оценки состояния здоровья, исследования эмоционального состояния, жизненных целей, планов, перспективы, ощущения нужности обществу, востребованности, активности, круга общения и досуга. Данная анкета была применена как многогранный, адаптированный и применённый в Армении в исследовании, проведённом при поддержке UN DESA в 2009 году;

- анкеты для изучения психологического состояния пожилых людей а) проживающих в своих домах, б) обслуживаемых на дому, в) получающих услуги в дневных центрах и г) обслуживаемых в стационарных учреждениях социального обслуживания;

- анкеты для изучения потребности пожилых людей в альтернативных формах социально-психологического обслуживания;

- анкетирование оценки ограничений в различных сферах жизни по Индексу Бартела для оценки повседневной активности жизни;

- анкеты для исследования смысловых характеристик понятий «быть одиноким» и «быть в одиночестве»;

- методика противоположных утверждений по новозеландской версии шкалы «Социотропность- независимость», адаптированной российскими учеными Муртазиной И.Р., Стрижицкой О.Ю., Петраш М.Д., включающей четыре шкалы: «Социальная неуверенность», «Зависимость от мнения окружающих», «Привязанность» и «Самодостаточность»;

- анкеты для оценки состояния тревожности и депрессии у пожилых людей;

- валидизированная шкала возрастной жизнеспособности (Resilience Scale for Adults RSA);

- шкала возрастной жизнеспособности (Resilience Scale for Adults RSA), (валидизированная), оценивающая способность преодолевать трудности, восприятие себя и своего положения в данном возрасте, экзистенциальное одиночество, настойчивость и наличие осмысленности жизни;

- шкала одиночества по адаптированному опроснику И. Муртазиной, О. Стрижицкой;

- опросник исследования по отношению к стереотипам.

В процессе исследования были проведены беседы как с группами пожилых людей разных возрастных групп и разного социального положения и психоэмоционального состояния, так и индивидуальные беседы. Особое внимание уделялось методу референтометрии, как выявлению наиболее влиятельной, авторитетной социальной группы, чьи нормы и экспектации учитываются пожилым человеком при организации своего поведения.

Метод социометрии позволил получить информацию о реальном статусе пожилого человека в группе, психологической совместимости между членами группы.

Результаты исследования

Исследование имело целью изучить социально-психологическое состояние пожилых людей и его влияние на их активность и вовлеченность в социальные связи. Для нас было важно выявить социально-психологические детерминанты учёт которых обеспечит адресность и индивидуальность предоставления социально-психологических услуг, что послужит повышению качества жизни пожилых людей.

Учитывая, что социально-психологические услуги предоставляются в первую очередь одиноким пожилым людям, **было проведено исследование по важности смысловых характеристик понятий «быть одиноким» и «быть в одиночестве»**, полученные от респондентов ответы показали следующее.

Гистограмма 1 (основные характеристики понятия «быть одиноким»)

Как видно по гистограмме 1., опрошенные пожилые люди считают, что основными характеристиками понятия «быть одиноким», с их точки зрения являются: а) тотальное одиночество человека, т. е. «быть одиноким» рассматривается респондентами как отсутствие близких, когда человек абсолютно один по жизни, данную характеристику отметили 25,23% респондентов; б) ощущение изолированности от общества упомянули 7,21% респондентов; в) образ жизни, продолжительный период - так ответили 5,83% респондентов; г) «быть одиноким» – внутреннее состояние, глубоко переживаемое человеком - мнение 5,29% респондентов; д) 9,45% респондентов в качестве характеристик понятия «быть одиноким» назвали негативные переживания (тоску, грусть, горечь); е) чувство ненужности, покинутости отметили 6,74% респондентов; ж) отсутствие поддержки со стороны друзей и близких – так ответили 5,12% респондентов.

Таким образом, определяя понятие «быть одиноким», большинство респондентов, в первую очередь, подчеркивают тотальность, устойчивость, длительность и статичность данного состояния, отмечая при этом изолированность, отчужденность, непонимание со стороны других, а также отсутствие поддержки.

По результатам наших исследований получено следующее: состояние «быть в одиночестве» это: а) временный и обратимый характер состояния – так ответили 31,34% респондентов; б) возможность человека побыть наедине с самим собой (уединение) – такого мнения придерживаются 13,26% респондентов; в) сознательный выбор человека, который отметили 11,52% респондентов; г) это время для отдыха от внешнего мира, перезагрузки, ресурсное состояние, по мнению 8,31% респондентов; д) необходимое время от времени состояние, что отметили 8,42% респондентов; е) 6,91% респондентов ответили, что «быть в одиночестве» является физическим состоянием (внешним), когда человек просто находится наедине с собой, без других, при этом человек является включенным в систему отношений.

Так, определяя понятие «быть в одиночестве», респонденты преимущественно отмечают его временный и обратимый характер, а также сознательный выбор и желание человека пребывать в данном

Гистограмма 2 (основные характеристики понятия «быть в одиночестве»)

состоянии, отмечая его пользу и необходимость время от времени для каждого человека. При этом «быть в одиночестве» предполагает включенность человека в систему межличностных отношений, что, по мнению респондентов, отсутствует в понятии «быть одиноким».

Было проведено исследование важности имеющихся контактов для пожилых, находящихся в стационарных учреждениях социального обслуживания, а также проживающих у себя дома и посещающих дневные центры социального обслуживания.

С помощью разработанной анкеты была оценена случайная выборка 73 пожилых людей (что составляет 30,5% от общего числа лиц, находящихся на попечении в учреждении круглосуточного ухода в Ереване). Оценку проводил специалист по социальной работе. Так, по результатам исследования, 79,4% респондентов имеют хорошие или удовлетворительные отношения с другими иждивенцами. У 82,3% респондентов есть близкий друг, что является достаточно высоким показателем.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что никто из респондентов не считает себя лишним и бесполезным, 91,2% респондентов довольны собой, 82,3% респондентов не думают о смерти, 82% респондентов не обвиняют в своем нынешнем положении других людей. Вышеприведенные и все остальные ответы вполне удовлетворительны, особенно для этой возрастной группы.

Приведенные выше результаты показывают, что хотя 82,3% респондентов заявили, что не могут жить одни и самостоятельно, только 38,2% выразили желание воспользоваться услугами ухода на дому. Те, кто ответил отрицательно, указали, что хотели бы остаться в учреждении по уходу. Данное обстоятельство говорит о двух вещах: во-первых, они довольны обслуживанием заведения, уже адаптировались к жизни там, у них есть друзья и они боятся неопределенности, во-вторых, отсутствует информация об услугах, доступных для пожилых людей или их недостаточный уровень.

Выводы

Анализ проведенных исследований показал, что граждане пожилого возраста в большинстве своём достаточно социально активны и готовы к

продолжению трудовой или общественной деятельности, либо к различным формам самореализации. Ресоциализация пожилых людей ставит проблему определения опоры на внутренние, личностно-психологические факторы, с одной стороны, и на создание условий для их реализации, с другой.

Сопоставив результаты наших исследований с исследованиями, проведёнными российским учёным Муртазиной И.Р., мы отметили, что понятие «быть в одиночестве» у нас (в Армении) преобладает, что можно объяснить значением семейных и родственных связей.

В то же время мы заметили схожесть исследований Муртазиной И.Р. и проведенных нами исследований в том, что пожилые люди, живущие в одиночестве, лишены общения и часто замыкаются в себе, что негативно сказывается на их здоровье, и это еще раз подтверждает необходимость вовлечения пожилых в активную социальную жизнь с учетом их потребностей и мотивации.

В целях создания или улучшения благоприятной и здоровой среды для пожилых людей необходимо внедрение и развитие новых моделей социально-психологического обслуживания, основанных на оценке потребности каждого человека с учетом его ведущих социально-психологических детерминантов. Необходимость внедрения новых моделей услуг, психологических, медико-социальных, гериатрических обусловлена наличием следующих обстоятельств:

а. недостаточность социальных, психологических и медицинских услуг для пожилых людей, отсутствие гериатрической помощи;

б. несовершенство системы полной и всесторонней оценки потребностей пожилых людей;

с. проблемы пожилых людей, живущих в семьях, в основном, остаются без внимания, несмотря на их разнообразие и серьезность потребностей.

Вышеуказанная проблема носит межсистемный характер и требует организации комплекса мер, включающих социальные, психологические, медицинские и другие меры, которые будут способствовать повышению качества жизни пожилых людей.

С учётом данных исследования, считаем, что становится актуальным вопрос необходимости учёта основных характеристик понятия одиночества, создания и развития службы социально-психологической помощи одиноким пожилым людям с параметрами характеристики «быть одиноким» в борьбе с одиночеством, предоставлении ему соответствующих социальных и психологических услуг.

Список литературы:

1. Александрова М., Проблемы социальной и психологической геронтологии, Л., ЛГУ, 1974, 136 с.
2. Абульханова-Славская К., Принцип субъекта в отечественной психологии, Психология, Журнал Высшей школы экономики, Т. 2, № 4, 2005, с. 3-21.
3. Краснова О., Личность пожилого человека: социально-психологический подход, Автореф. докт. психол. н., М., 2006.
4. Кон И., В поисках себя, М., 1984.
5. Выготский Л., Полное собрание сочинений, М., 2015 г, 750 с.
6. Альперович В., Проблемы старения: демография, психология, социология, 2004, 349 с.
7. Фрейджер Р., Фейдимен Д., Личность. Теории, упражнения, эксперименты. \ Роберт Фрейджер, Джеймс Фейдимен (Пер. с англ.), 6-е междунар. Изд.- СПб, М.: Прайм-Еврознак, ОЛМА-Пресс, 2004., 608 с.
8. Erikson E., Erikson J., Kivnick H., Vital Involvement in Old Age, N. Y., Norton & Company, 1994, 352 p.
9. Сахарова Т., Уманская Е., Цветкова Н., Геронтопсихология, М., 2016, 52 с.
10. Альперович В., Проблемы старения: демография, психология, социология, 2004, 349 с.
11. Jemma Baghdasaryan, Sedrak Sedrakyan, Burulsun Sujunalieva, Oxana Vladimirova. «Socio-philosophical and socio-psychological problems of old age». WISDOM, Web of Science. ISSN 1829-3824. N 3(23), 2022.
12. Jemma Baghdasaryan. «Measures necessary to improve the socio-psychological state of the elderly» ALTERNATIVE, N 1, 2023. Quarterly Academic Journal. ISSN 1829-2828.
13. Муртазина И., Стрижицкая О., Петраш М., Адаптация болгарской версии шкалы социального и эмоционального одиночества для взрослых и пожилых людей, Петербургский психологический журнал, N 28, 2020 г., с. 79-97.
14. Муртазина И., Представления об одиночестве и особенности его переживания в разные периоды взрослости, Мир науки, Педагогика и психология, N3, 2021.
15. Надирашвили Ш.А., Понятие установки в общей и социальной психологии. Тб.: Мецнпереба, 1974, 170с.
16. Налчаджян А., Социально-психологическая адаптация личности (формы, механизмы и стратегии), Изд. АН. АРМ ССР, 1988., 263с.
17. Овсянникова Н., Проблема смысла жизни в старости, 2016.